

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

Заведующий отделом УзНИИПН, д.п.н., профессор, Камилова Аида Бахтияровна,
соискатель УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677443>

Аннотация. В статье раскрываются вопросы профессиональной подготовки педагогов в условиях цифровой трансформации образования. Выявлена необходимость построения цифрового образовательного пространства в профессиональной подготовке педагогов на основе цифровой трансформации дидактического процесса.

Ключевые слова: среда, цифровизация, педагог, образование, цифровые технологии, дидактика.

Современные преобразования общества в условиях развития информационно-коммуникационных технологий задают направления определения стратегии модернизации образования, инициируют ее фундаментальные изменения. В этих условиях актуальными являются вопросы, ориентированные на рассмотрение цифровизации основных положений педагогической науки, проблемы адаптации системы образования к запросам цифровой экономики и цифрового общества [1].

Цифровизация образования ставит перед педагогической теорией и практикой ряд проблемных вопросов, требующих кардинальных решений профессионально-педагогической подготовки педагогов [2].

В кластере проблемных задач важной научно-педагогической задачей является разработка дидактической модели цифровизации образовательного процесса, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечивающей максимально полное использование дидактического потенциала цифровых технологий. Необходимо отметить, что в этом кластере наиболее сложными являются дидактические и методические проблемы организации деятельности обучающихся и педагогов.

Таким образом, речь идет о проектировании цифровой образовательной среды профессиональной подготовки педагогов и определении методического инструментария на основе цифровых трансформаций [3].

На наш взгляд, новая образовательная среда профессиональной подготовки педагогов основывается на особенностях, закономерностях и тенденциях развития цифровых технологий:

1. Повышенные требования цифровой экономики к педагогическим кадрам выступают основным источником образовательного целеполагания. Перед педагогами ставится задача готовности к использованию цифровых технологий к профессиональной деятельности. Цифровая функциональная грамотность под влиянием цифровизации трансформируется, формируется системное понимание места и роли цифровых технологий как инструмента успешности образовательной деятельности.

2. Появление электронных обучающих платформ на основе возможностей современных цифровых технологий обеспечивает мультисетевое взаимодействие, персональность, интерактивность, субкультурность субъектов образования, создает новые возможности для построения образовательного процесса.

3. Возникает необходимость педагогического управления сетевой социализацией личности как фактора становления его идентичности.

При проектировании цифровой образовательной среды профессиональной подготовки педагогов необходимо учитывать особенности Z-поколения, а именно представители цифрового поколения свободно ориентируются в современных цифровых технологиях, обладают позитивными образовательными характеристиками: способностью к новизне, креативностью, самостоятельностью, нацеленностью на самообразование. Эти особенности определяют психолого-педагогическую специфику целеполагания, принципов, подходов к формированию содержания, форм и методов цифрового дидактического пространства [4, с. 476].

Сформулируем основные положения проектирования цифровой образовательной среды профессиональной подготовки педагогов:

1. Актуализация учебной самостоятельности в условиях цифрового дидактического пространства, насыщенного образовательными ресурсами.

2. Дифференциация технологий и методов обучения с точки зрения их дидактического потенциала в цифровой образовательной среде.

3. Моделирование профессиональной деятельности педагогов за счет сетевого взаимодействия, средств виртуальной реальности, цифровых тренажеров, позволяющих формировать профессиональные компетенции.

4. Системообразующим компонентом этого процесса является открытая цифровая образовательная среда, позволяющая создать условия воспроизведения будущей профессиональной деятельности в процессе обучения и овладения основными операциями и действиями профессии.

5. Трансформация профессиональной деятельности педагога и его ролевой позиции.

Основываясь на вышеназванные положения можно сделать вывод о том, что в условиях цифровой трансформации профессиональная подготовка педагогов должна быть направлена на понимание структуры профессиональной деятельности в виртуальной среде, на формирование готовности организации цифрового обучения, знание цифрового методического обеспечения учебного процесса.

REFERENCES

1. Васильева А.А. К вопросу о цифровизации образовательной среды современного вуза // Проблемы современного педагогического образования. – М., 2020. – № 69-1. – С. 114-117.
2. Коломейцева А.А., Гасанова Р.Р. Модернизация образовательной среды к вызовам цифровизации высшей школы // Мир университетской науки: культура и образование. – М., 2020. – № 9. – С. 167-175.
3. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф.У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари // Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021.
4. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование. – 2019. – № 6 (79). – С. 3-9.